

PEDAGOGICAL SCIENCES

METHODOLOGICAL FEATURES OF INTERACTIVE LEARNING IN THE FORMATION OF FOREIGN COMMUNICATIVE COMPETENCE OF STUDENTS

Baidalina A.

Master student

«7M01711-Foreign language teachers training»

Ablaikhan KazUIRandWL,

Almaty, Kazakhstan

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ШЕТТІЛДІК КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Байдалина А.

Магистрант

«7M01711- Шет тілі педагогтарын даярлау»

Абылай хан атындағы Қаз ХҚ және ӘТУ

Алматы, Қазақстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928206>

Abstract

In this article, the author considers the advantages and features of using interactive technology in a foreign language lesson. According to the research work, the author emphasizes the importance of interactive technology for students, its influence in the field of education today.

Аңдамна

Аталмыш мақалада автор шет тілі сабағында интерактивті технологиясын қолданудың артықшылықтары мен ерекшеліктерін қарастырады. Зерттеу жұмыстарына сәйкес, автор интерактивті технологиясының оқушыларға маңыздылығын, оның бүгінгі күнде білім саласында ықпалы зор екенін атап көрсетеді.

Keywords: *interactive technology, foreign language, communicative competence.*

Тірек сөздер: *интерактивті технологиясы, шет тілі, коммуникативтік құзырет.*

Әрдайым мектепте шет тілін оқытудың негізгі мақсатты : оқушылардың коммуникативтік құзыреттілігін дамыту, яғни қарым-қатынас құралы ретінде шет тілін меңгеру болған."Шет тілі" пәні мектепте маңызды рөл атқарады: оқушылардың қазіргі білім деңгейіне барабар әлем бейнесін қалыптастыру үшін жағдай жасау және олардың әлемдік және Ұлттық мәдениеттерге деген қызығушылығын дамыту.

Сыныпта интерактивті формаларды қолданған кезде қолайлы психологиялық атмосфера құрылатындығын, оқушылар сүйікті жемістерінің атауы, түсі бойынша топтар құра алатындығын атап өткен жөн. Балалардың өздері айтады, мәлімдейді, өз көзқарастарын "жақтайды" немесе "қарсы" деп айтады.Бұл формалардың құндылығы мынада: олар балаға өз көзқарасын, пікірін және бағасын білдіріп қана қоймай, сонымен қатар ойын серіктесінің дәлелдерін естігеннен кейін кейде өз көзқарасынан бас тартады немесе оны айтарлықтай өзгертеді. Бұл жерде ақпарат алмасу және өзара қарым-қатынас қана емес, сонымен қатар сәттілік жағдайы қалыптасады. Ал "табыс – оқуға, өзіне деген оң көзқарастың кепілі, белсенді жұмыс істеуге ынталандыру".

Бұл формалардың көпшілігі, егер сабақта мектеп оқушыларының сабақта немесе күнделікті өмірде бұрын алған бастапқы идеялары бар жалпы мәселе талқыланса, тиімді болады. Сонымен қатар,

талқыланатын тақырыптар жабық немесе өте тар болмауы керек. Талқыланатын мәселенің деңгейі тар сұрақтардан мәселенің кең экспозициясына өтуге мүмкіндік беруі маңызды. Сондай-ақ, мектеп оқушыларында бұрын сыныпта немесе күнделікті өмірде алынған алғашқы түсініктер болуы керек.Шет тілін үйрену процесі қарым-қатынас "біржақты" және "көпжақты" болуы мүмкін. Біріншісі мұғалім сұрақтар қояды, яғни оқушыны сөйлеу әрекетіне итермелейтін оқу процесін ұйымдастыруды білдіреді – оқушы жауап береді. Бұл процесс "ынталандыру – реакция" схемасы бойынша жүреді. Мұндай оқытуды ұйымдастыруда фронтальды жұмыс формалары деп аталатындар кеңінен қолданылады.

Сабақта "көпжақты" қарым-қатынасты ұйымдастырған кезде жұмыстың типтік формалары топтық және ұжымдық болып табылады, бұл әр оқушыға өзін белгіленген қызмет түрлерінің толық және тәуелсіз қатысушысы ретінде көрсетуге мүмкіндік береді. Сабақтағы "көпжақты" қарым-қатынас моделінде білім беру процесіне қатысушылар арасындағы қатынастар мен қатынастардың күрделі құрылымы және оқыту "жеке қабілеттерін еркін ашу" ретінде жүзеге асырылады. Сабақ шеңберінде оқытудың интерактивті моделін енгізуге мүмкіндік беретін интерактивті әдістер мен технологиялар мыналар болып табылады: жұпта жұмыс істеу,

ауыстырылатын үштік, шағын топтарда жұмыс істеу, аяқталмаған ұсыныс, "өз атынан сөйлеу", "рөлдік (іскерлік) ойын", "шам", "броундық қозғалыс", "миға шабуыл", "позицияны ұстану", "аквариум", "шешім ағашы", "айналмалы үстел", "үлкен шеңбер", "карусель", сауалнама (бақылау), сюжеттік суреттерді талқылау, тәрбиеші ретінде сөйлеу, жағдайларды ойнату, сахналау, сұхбат, сарапшылар тобының талқылауы, келушіні шақыру, ситуациялық есептерді шешу, ойын жаттығулары, бақылау парағы немесе тест, шағын дәріс, жоба әдісі немесе модельдеу технологиясы (сабақтан тыс жұмыс сияқты), ара әдісі ('jigsaw'), мультимедиялық құралдарды қолдану (компьютерлік сыныптар), ынтымақтастық технологиясы, сабақтар семинарлар (пікірталас, пікірталас түрінде), эвристикалық әңгіме, конференциялар, проблемалық презентациясы бар дәрістер және т. б.

Интерактивті әдістерге сонымен қатар әртүрлі құралдарды қолданатын презентациялар кіреді: компьютерлер, плакаттар, флипчарттар, слайдтар, бейнелер, кітаптар, тақталар және т. б. Сондай-ақ, оқу процесінде сұхбат, топтық пікірталас, эссе, балаларды "тең-тең" қағидаты бойынша құрдастарымен жұмыс істеуге үйрету, клиптер мен бейнефильмдерді қарау және талқылау, түрлі науқандар мен акциялар өткізу сияқты жұмыс түрлері қолданылады. Көріп отырғанымыздай, интерактивті оқыту технологияларының саны өте көп, бірақ әр мұғалім өз тілдік топтарында жұмыс істеудің жаңа түрлерін дербес ойлап таба алады. Сыныпта кіші оқушылармен бірге қолдануға болатын кейбіреулерін талдайық:

Балаларға "Карусель" сияқты жұмыс өте ұнайды. Жұмыс барысында екі сақина пайда болады: ішкі және сыртқы. Ішкі сақина – бұл тыныш отыратын балалар, ал сыртқы сақина – оқушылар әр 30 секунд сайын өзгеріп отырады. Тиісінше, олар бірнеше минут ішінде бірнеше тақырыпта сөйлесе алады және сұхбаттасушыны олардың дұрыстығына сендіруге тырысады. Топтық өзара әрекеттесудің формасы - "үлкен шеңбер", жұмыс үш кезеңде өтеді.

1 кезең – оқушылар үлкен шеңбер құра отырып, орындықтарға отырады. Мұғалім мәселені тұжырымдайды.

2 кезең – әр оқушы 8-10 минут ішінде өзінің мәлімдемесін, рефлексиясын, ақпаратын жеке жазады.

3 кезең – шеңберде әр оқушы осы уақыт ішінде жазғанының бәрін оқиды, топ үнсіз тыңдайды (сынамайды) және әр тармаққа дауыс береді.

"Аквариум" технологиясы – бірнеше оқушы шеңбердегі жағдайды ойнайды, ал қалғандары бақылаушылар болып табылады және не болып жатқанын талдайды. Жұмыстың бұл түрі оқушыларға сыныптастарына сырттан қарауға мүмкіндік береді, яғни: олар қалай байланысады, өз ойларын қалай дәлелдейді және т. б.

"Миға шабуыл әдісі" (миға шабуыл, ми шабуылы, ағылш. 'brainstorming') – әзірлеген Алекс Осборн (АҚШ). Бұл оқушылардың шығармашылық

белсенділігін ынталандырудың бір түрі, берілген мәселені шешудің жедел әдісі ретінде әрекет етеді, онда талқылауға қатысушылар мүмкіндігінше көп шешімдерді, соның ішінде ең ерекше нұсқаларды айтуға шақырылады. Мәлімделген идеялардың жалпы санынан тәжірибеде қолдануға болатын ең сәтті идеялар таңдалады. Кейбір зерттеулер жеке жұмыс жасай отырып, адамдар топта жұмыс істегеннен гөрі жақсы идеялар жасай алатындығын көрсеткенімен, топтағы миға шабуыл топтың барлық мүшелеріне мәселенің мәнін тереңірек түсінуге, сондай-ақ "нәтижелердің ұжымдық авторлық сезімін" құруға мүмкіндік береді.

Жобалық жұмыс "көпжақты" қарым-қатынас түрін модельдеуге мүмкіндік береді, оның нәтижесі оқушылардың өзара оқуы болып табылады. Жоба – бұл оқушылардың өз бетінше жоспарлаған және жүзеге асыратын жұмысы, онда сөйлеу қарым-қатынасы басқа іс-әрекеттің интеллектуалды-эмоционалды контекстіне (іздеу қызметі, журнал шығару, сауалнама, ойын және т. б.) органикалық түрге енеді. Осылайша, шет тілін оқытуда пәнаралық байланыстар жүзеге асырылады, топтағы қарым-қатынастың "тар кеңістігі" кеңейеді, практикалық қызмет түрлеріне кең сенім артылады.

Жобада жұмыс істеу – бұл шығармашылық процесс. Жобаға қатысушылар бір-бірімен қарым-қатынас жасай отырып, олар үшін жеке маңызды мәселені шешудің мүмкін нұсқаларын іздейді. Оқушылар өздерінің жинақталған білімдерін, дағдыларын оларды пайдаланудың жаңа контекстіне дербес көшіреді. Тиісінше, олар белгілі бір деңгейде шет тілін коммуникативті меңгерудің көрсеткіші ретінде шығармашылық құзыреттілікті дамытады. Сонымен қатар, оқу процесінде оқушылардың шет тілін қолдануы табиғи және еркін, ана тілінде сөйлейтін жағдай жасалады. Бұл жағдайда жобаға қатысушылардан оның назарын оның тілдік формасына емес, мәлімдеменің мазмұндық жағына көбірек аудару мүмкіндігі талап етіледі. Оқушылар жобаны орындау барысында белсенділік танытып, шығармашылықпен айналысады. Жобада жұмыс істей отырып, әрбір қатысушы, тіпті психологиялық тұрғыдан ең белсенді емес және тілдік жағынан әлсіз болса да, тәуелсіздік пен белсенділік, өзіндік шығармашылық пен қиял көрсетуге мүмкіндік алады. Жобалық жұмыс оқушылардың тіл үйренуінің формальды сипатын жоққа шығарады ("білу керек" қағидаты бойынша) және шет тілін оқытудың практикалық нәтижесіне қол жеткізу мақсатында олардың өзара әрекеттесуін күшейтеді. Жобалық жұмыс оқу процесін белсенді және тұлғаға бағытталған етеді және оқытудың жаңа талаптарына толық жауап береді. Ол шет тілін оқыту процесі өзінің негізгі сипаттамалары бойынша шынайы тілдік контексте тілді табиғи меңгеру процесіне ұқсас жағдайлар жасайды.

Жоба бойынша жұмыс белгілі бір ретпен кезең-кезеңімен жүзеге асырылады:

– жоба тақырыбын таңдау және тұжырымдау, ақпарат жинау;

– алғашқы нәтижелерді талқылау және жұмыстың түпкілікті нәтижелерін нақтылау, жұмыстың әртүрлі нысандарында (жеке, жұптық, топтық) жаңа, қосымша ақпаратты іздеу;

– пікірталас, яғни жаңа ақпаратты талқылау және оны рәсімдеу; жобаны қорытындылау және ұсыну.

Кезеңдердің саны жобаның күрделілік дәрежесіне байланысты. Мұғалімнің басшылығымен немесе сабақтан сабаққа дейін белгілі бір тапсырмаларды орындай отырып, оқушылар қажетті ақпаратты жинайды, содан кейін талқылау және оны рәсімдеу өтеді. Оқу процесінің дамуы тілдік емес, мазмұнды (прагматикалық) және семантикалық прогрессияға байланысты жүреді. Ақпарат жинау үшін оқушылар сыныптан "тыс" шығады (көрмелерге, мұражайға, саябаққа, кинотеатрға, кітапханаға, интернетке және т.б.), басқа адамдармен қарым-қатынас жасай алады, тәуелсіздік пен белсенділік танытады.

Әр топ жиналған ақпарат туралы басқаларға хабарлайды (тыңдау, сөйлеу), одан әрі іздеу үшін жаңа импульстар алады (аргументация, пікірталас), топ ішінде берілген ақпаратты (жазу, оқу, сөйлеу) қалай жақсы ұсыну керектігі туралы пікірталас өтеді. Мұғалім кеңесші рөлін атқарады, сонымен қатар аралық нәтижелерді талқылауға қатысады, өз тілектерін, ескертулерін, сұрақтар қояды және т.б. жұмыстың түпкілікті нәтижесі қабырға газеті, шежіре, (фото) альбом, коллаж және т.б. түрінде ресімделуі мүмкін. Жобалар әдісімен оқушылар коммуникативті дағдыларды қалыптастырады: қарым-қатынас серіктестерінің пікіріне шыдамдылықпен қарау, ойларды қол жетімді және қысқаша тұжырымдау; қарым-қатынас мәдениеті; әртүрлі көздерден ақпарат алу, оны заманауи компьютерлік технологиялардың көмегімен өңдеу дағдылары дамиды; шет тілінде қарым-қатынасқа табиғи қажеттіліктің пайда болуына ықпал ететін тілдік орта құрылады. Жұмыстың жобалық нысаны оқушыларға пән бойынша жинақталған білімді қолдануға мүмкіндік беретін өзекті технологиялардың бірі болып табылады. Оқушылар өз көкжиектерін, тілді меңгеру шекараларын кеңейтеді, оны практикалық қолданудан тәжірибе алады, шет тілін тыңдауға және естуге үйренеді, жобаларды қорғау кезінде бір-бірін түсінеді. Балалар анықтамалық әдебиеттермен, сөздіктермен, компьютермен жұмыс істейді, осылайша шынайы тілмен тікелей байланысу мүмкіндігі жасалады, бұл тек сыныптағы оқулықтың көмегімен тілді үйренуге мүмкіндік бермейді.

Интерактивті оқыту технологиялары, дамытушылық оқыту технологиялары ретінде, оқушылардың өзін-өзі жетілдіруіне және өзін-өзі жүзеге асыруына ықпал етеді. Егер баланың өзін-өзі қабылдауы мен өзін-өзі бағалауының жеткілікті деңгейі болмаса, оның басқа адамдар (сыныптастары, мұғалімдері және т.б.) түсінуіне, сүйіспеншілігіне және қабылдауына қанағаттанбаған қажеттілік сезімі болса, оны жүзеге асыру ерекше қиындық тудырады. Оқу

процесінде интерактивті ойындарды ұйымдастырған кезде балаларға басқа қатысушылармен бірлік сезімін табуға көмектесу керек, өз ойларын нақты түсіндіруге, зерттеу мен талдауды үйренуге, топта және өз бетінше шешім қабылдауға, басқа қатысушылармен қарым-қатынаста ашықтықты дамытуға, сондай-ақ стрессті және олардың қорқыныштарын жеңуге көмектесу керек.

Оқу процесінде ойын технологиясының орны мен рөлі, ойын мен оқу элементтерінің үйлесуі көбінесе мұғалімнің функцияларды түсінуіне және педагогикалық ойындардың жіктелуіне байланысты.

Н.П.Еникеева ойындардың келесі жіктелімін ұсынды:

– басқару мен ұйымдастырудың әртүрлі деңгейлері арасындағы функционалдық байланыстар мен қатынастарды анықтауға негізделген жағдайлар ойналатын іскерлік ойындар;

– кезеңдерді жеңуге арналған ойындар, олардың әрқайсысында белгілі бір танымдық тапсырма орындалатын кезеңдер анықталған кезде;

– импровизация ойындары, онда актерлер негізгі ойын біледі ойынның сюжеттік өзегі, оның рөлінің сипаты және ойынның өзі импровизация түрінде дамиды;

– сценарийі қатаң канон болып табылмайтын кез келген сюжетті орындауға негізделген драмалық ойындар [49].

Ойын – балалар теңдік сезімін және тапсырманы орындауға құштарлық сезімін сезінетін, қуаныш пен құмарлық атмосферасын қалыптастыратын қызықты іс-әрекет – мұның бәрі шет тілін оқыту нәтижелеріне оң әсер етеді. Мұғалім мен оқушының позицияларының өзгеруі интерактивті оқытудың ойын түрлерін қолдану нәтижесінде білім беру процесіне қатысушылардың іс-әрекетінің мазмұнының өзгеруіне әкеледі.

Қорытындылай келе, шет тілінде қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру түсінуден басталады. Содан кейін қажетті лексиканы игеру және оны дұрыс сөйлеу жағдайында қолдану мүмкіндігі бар. Диалогтық сөйлеу дағдыларын қалыптастыру монологтыққа қарағанда қиынырақ. Сондықтан диалогты дұрыс қалыптастыру маңызды және бастапқы кезеңде ойынды қолдану оңай. Барлық балалар ойынға қосылуы керек. Қарым-қатынас олардың тыңдау дағдыларын қалыптастырады. Ойын барысында балалар рөлдерді өзгертеді. Мұндай ұжымдық жағдайда оқу міндеті шешіледі, белгілі бір конструкцияларды қолдану пысықталады, барлық қатысушылар белсенді және мұқият болуға тырысады. Баланы сабаққа қызықтыру үшін ойын жағдайын жасау керек, онда ол ойын әрекетін орындау үшін бірдене білуі немесе сұрауы керек.

Қолданылған әдебиеттер:

1. Плеханова Т.Ф. Текст как диалог: Монография / Т.Ф.Плеханова. – Мн.: МГЛУ, 2003. – 251 с.
2. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 2001. – 928 с.
3. Грабчикова Е.С. Формирование коммуникативных умений младших школьников в процессе обучения русскому языку. – Мн.: НИО, 1998. – 168 с.
4. Панова Л. С. Методика обучения иностранных языков в общеобразовательных

учебных заведениях: учебник / Л. С. Панова, И. Ф. Андрийко, С. В. Тезикова и др. – К.: Академия, 2010. – С. 84-103

5. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – С. 203-207.

6. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам / Г. В. Елизарова. — СПб.: КАРО, 2005. – 80 с.

AN EFFECTIVE TEACHING TOOL IN BIOLOGY LESSONS**Khodzakhmedova F.***South Kazakhstan State Pedagogical University, Shymkent.***БИОЛОГИЯ САБАҚТАРЫНДА ТИІМДІ ОҚЫТУ ҚҰРАЛДАРЫ****Хожахмедова Ф.Д.***Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7928227>**Abstract**

During the 21st century, globalization, modernization and improvement of the quality of education, there has been a change in the direction of biological education, its developmental activities have become more clearly defined. The problem of student development is one of the most difficult in psychological and pedagogical practice. The solution to this problem largely depends on what results the teacher strives for in his work. Teaching methodology is one of the priority areas in teaching biology. This implies the improvement of the methodology of teaching the biology course and determines the teacher's choice of teaching technology.

Аннотация

21 ғасыр жаһандану , жанғырту, білім сапасын арттыру кезеңінде биологиялық білім беруде де мақсатты бағыттың өзгеруі орын алып, оның дамушы қызметі нақтырақ айқындала бастады. Студенттерді дамыту мәселесі психологиялық-педагогикалық тәжірибедегі ең күрделі мәселелердің бірі болып табылады. Бұл мәселені шешу мұғалімнің өз жұмысында қандай нәтижеге бағытталғанына байланысты. Биологияны оқытудағы басым бағыттардың бірі оқытудың тәсілдері. Бұл биология курсының оқыту әдістемесін жетілдіруді болжайды және мұғалімнің оқыту технологиясын таңдауын анықтайды.

Keywords: *computer technologies, biology, quality of education, multimedia, presentation.*

Кілт сөздер: *компьютерлік технология, биология, білім сапасы, мультимедиа, презентация.*

Кез келген педагогикалық технология ақпараттық технология болып табылады, өйткені оқытудың технологиялық процесінің негізі ақпаратты қабылдау және түрлендіру болып табылады. Компьютер ақпаратты өңдеудің, сақтаудың және ұсынудың әмбебап құралы ретінде біздің күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Ақпараттық ағындардың ұлғаюы ақпаратты өңдеу мен түсінудің жаңа деңгейін, оны ұсынудың жаңа әдістерін жылдам және тиімді игеруді талап етеді. Компьютерлік оқыту технологияларының негізгі термині компьютерлік технология болып табылады. Компьютерлік (жаңа ақпараттық) оқыту технологиялары – бұл ақпаратты дайындау және білім алушыға беру процесі, оны жүзеге асыру құралы – компьютер. Қазіргі білім беру үдерісін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданбай, дәстүрлі

құралдар мен оқыту әдістерін АКТ құралдарымен үйлестіріссіз елестету мүмкін емес. Бұл технологиялар білім беруді даралау мен саралауға кең мүмкіндіктер береді, АКТ әртүрлі пәндерден есептерді шешу кезінде ақпаратты өңдеудің заманауи құралдарын, соның ішінде аудиовизуалды пайдалану арқылы пәнаралық байланысты тереңдетуді қамтамасыз ететін оқу процесінің барлық деңгейлерін интенсификациялауға әкеледі.

Оқыту процесінде компьютерлік технологияларды қолдану мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің өсуіне әсер етеді, сонымен қатар мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді: тапсырмаларды, тесттерді таңдау, білім сапасын тексеру және бағалау, сол арқылы қосымша тапсырмаларды орындауға уақытты босатады. Сабақта (материалдар электронды түрде алдын ала дайындалғандықтан)